

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No 1

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, yanvar.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukurimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

INSON KAPITALINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	52
Dilnoza Ruziqulova Xoliqovna	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLAR BAZASINI BAHOLASH SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....	56
Isoqov Zafarjon Zokirjonovich	
INNOVATSION IQTISODIYOTDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA XALQARO TAJRIBA	60
Maksumova Umidaxon Sadikjonovna	
ОЛИГОПОЛИЯ И ТЕОРИЯ ИГР.....	64
Камилова Наргиза Абдукаххоровна, Наимов Самандар Раджабович	
ЦИФРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ: НОВАЯ ЭРА ЭФФЕКТИВНОСТИ	67
Каракулов Фарход Зайпудинович	
MEVA-SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARINING EKSPORT SALOHİYATINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINING INNOVATSION YECHIMLARI	72
Ergashev Jamshid Axmadaliyevich	
MOLIYAVIY AKTIVLARNING IQTISODIY MOHIYATI VA TIJORAT BANKLARIDA ULARNING SIFAT MEZONLARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	77
Iskandarova Munisa Hasan qizi	
MOLIYAVIY RISKLARNI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKTNI QO'LLASH IMKONIYATLARI	82
Kojiyev Jaxongir Dushabayevich, To'xtayev Kamol Po'latovich	
MARKETING VA BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA TAYYOR KIYIMLARNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	87
Bababekova Gulchexra Baxtiyarovna	
NAMANGAN VILOYATI QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA MODERNIZATSIYA JARAYONLARIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI	93
Odilova Malika Abdushukur qizi	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	98
Toshtemirov Xojjakbar Qahramon o'g'li	
ТУРИЗМ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ.....	103
Артикова Шохида Ильясовна	
MINTAQALARDA OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	107
Dadamirzayev Muzaffar Xabibullayevich	
THEORETICAL ASPECTS OF SERVICES IN THE CONTEXT OF UZBEKISTAN'S ECONOMIC TRANSFORMATION	114
Umidjon Normurodov, Qodirov Yusuffbek Suyunbek ugli	
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИННОВАЦИЙ	120
Расулов Нозимжон Набиджонович	
QISHLOQ XO'JALIGI SOHASIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING JORIY QILINISHI VA UNI OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI.....	125
Saburov Jumanazar Saliyevich	
KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI VA ICHKI BOZORNI KENGAYTIRISH IMKONIYATLARI	129
Mayliyeva Sadoqat Safayozovna	
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ УЗБЕКИСТАНА.....	134
Убайдуллаев Худоёр Бахтиёр угли	

MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARI SALOHİYATIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI	141
<i>Xayitov Rustam Burxonovich</i>	
BARQAROR MOLIYALASHTIRISH KONSEPSIYASIGA MUVOFIQ "YASHIL" INVESTITSIYALARNI RIVOJLANTIRISH.....	146
<i>Abduraxmonov Alimardon Sodiq o'g'li</i>	
BANK XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISH.....	151
<i>Dushamov Maxmudjon Maksudbekovich</i>	
HUDUDLARDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI	159
<i>Ibodova Dilsora Ibo dovna</i>	
INVESTITSION PORTFELLARNI SHAKLLANTIRISH, BAHOLASH VA BOSHQARISH.....	165
<i>Baymanova Mavlyuda Djurayevna, Abdullaeva Shohista</i>	
KICHIK XIZMATLAR FAOLIYATINI RASMIYLASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGI KO'RSATKICHLARINI OSHIRISH.....	170
<i>Xalimbetov Farxad Bagibekovich</i>	
MONOPOLIYAGA QARSHI BOSHQARUV TIZIMINI RIVOJLANTIRISH: XORIJIY TAJRIBA VA MILLIY YONDASHUVLAR.....	173
<i>Akbarov Jasur Ikromjon o'g'li</i>	
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ И СЕЗОННОСТИ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	179
<i>Салиходжаева Умида Абдуакбар кизи</i>	
SUN'YI INTELLEKT ASOSIDAGI TALABNI PROGNOZLASHNING CHAKANA MARKETING INNOVATSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI ROLI.....	186
<i>Ostonaqulova Gulsaraxon Muhammadyoqub qizi</i>	
TEMIR YO'L YO'LOVCHI TASHISH KORXONALARI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MODELLARI	200
<i>Eshboyev Ulug'bek Farxodovich</i>	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIYAVIY HISOBOT VA AUDIT METOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH	205
<i>Zufarova Zilola Raxim qizi</i>	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN RISKLARNI BOSHQARISH MEXANIZMIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILLARI	216
<i>Rahmonqulov Temirbek Eshmamatovich</i>	
MULKIY SOLIQLARNING MAHALLIY BUDJET DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHDAGI TA'SIRINI BAHOLASH.....	222
<i>Aliyarov Olim Abdug'aparovich</i>	
AVTOMOBIL SANOATIDA MAHSULOT BILAN BOG'LIQ XIZMATLAR TASNIFI.....	231
<i>Saidov Dilshodbek Razzakovich</i>	
UY-JOY FONDINI SAMARALI TASHKIL QILISH VA TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJIY TAJRIBALARI.....	236
<i>Otajonov Tohirjon Xo'janazar o'g'li</i>	
TURIZMNI IQTISODIYOTDA TO'G'RIDAN TO'G'RI TA'SIRINI STATISTIK TADQIQOTI.....	241
<i>Jumanova Zilola Tuychiyevna</i>	
RIVOJLANGAN DAVLATLAR BANK EKOTIZIMLARI VA O'ZBEKISTON BANK EKOTIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA QIYOSIY TAHLILI	248
<i>X.R. Aliyev</i>	
O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMI UCHUN DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA BOSHQARUV METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	254
<i>Abdullayev Javohir Abdumalik o'g'li</i>	
OROL BO'YI MINTAQASIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI INNOVATSION BOSHQARISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	259
<i>Umarova Xusnora Dilmurod qizi</i>	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ISHCHI KUCHIDAN SAMARALI FOYDALANISH ISTIQBOLLARI	264
Xolmurotov Salimbek Eshbekovich	
INNOVATSION KLASTERLARNI TASHKIL ETISH VA RIVOJLANTIRISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMI	269
Quliyev Begimqul Melikovich	
ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ	276
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
АГРОЭКОТУРИЗМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	281
Хайдаров Ойбек Зоирович	
THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON SERVICE QUALITY AND CUSTOMER SATISFACTION IN THE HOUSEHOLD SERVICE SECTOR: EMPIRICAL EVIDENCE FROM SAMARKAND REGION	287
Pardayev Sherzod Xolmurodovich, Yuldosheva Zulfizar Sayfullayevna	
DEVELOPMENT OF INTERACTIVE MODELING METHODS FOR THE SYNTHESIS OF INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS FOR TECHNICAL OBJECTS IN THE DIGITAL ECONOMY	293
Mamutova Aygul Kalmurzaevna	
TIJORAT BANKLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISHDA RISKLARNI BOSHQARISH MASALALARI.....	298
Abdurazakova Nasiba Sultanovna	
YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA SOLIQ MA'MURIYATCHILIGI TRANSFORMATSIYASI VA UNING MOLIYAVIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI.....	303
Tashmuxeimova Yayra Atxamovna	
ZAMONAVIY AXBOROT TIZIMLARI ORQALI SOLIQ QARZDORLIGINI UNDIRISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI ASOSIDA TAHLIL	308
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
TA'LIM MIGRATSIYASI VA INTEGRATSIYA KO'RSATKICHLARINI STATISTIK TAHLILI: YEVROPA ITTIFOQI (SIRIUS) TAJRIBASI VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI	314
Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna	
HUDUDIY SANOAT KORXONALARI FAOLIYATINI KO'P OMILLI STATISTIK TAHLIL ETISHDAGI ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR VA ULARDAN FOYDALANISH YO'LLARI	319
Tag'oyev Feruz Yorqulovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI HUDUDIY INVESTITSIYA MUHITINI TAKOMILLASHTIRISH: QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA TAHLIL VA TAVSIYALAR.....	326
Egamberdiev Abbosxon Sherali o'g'li	
KICHIK BIZNESDA INNOVATSION FAOLIYATNI TASHKIL ETISH VA RAG'BATLANTIRISH MEXANIZMLARI	331
Nurullayev Baxrom Botirovich	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASIDAN FOYDALANISH.....	337
Ne'matova Mavsuma	
ZAMONAVIY IQTISODIYOTDA ISLOMIY MOLIYA VA NOBANK KREDIT TASHKIOTLARIDA STRATEGIK BOSHQARUVNING NAZARIY ASOSLARI	341
Galatov Abbos Alibekovich, Xalilov Nurullo Xamidillayevich	
IQTISODIY FAOLIKNI OSHIRISHGA QARATILGAN DAVLAT FISKAL SIYOSATI HOLATI TAHLILI.....	346
Xudayberginova Nigora Turgunbayevna	
MEHNATGA HAQ TO'LAHNING MOHIYATI VA ULARNI HISOBGA OLIHNING ASOSIY VAZIFALARI	356
Anvar Raximov Maxmarasulovich	
"CRADLE TO CRADLE" VA "CRADLE TO GRAVE" KONSEPSIYALARINING UMUMIY VA XUSUSIY JIHATLARI	360
Sodikov Zokir Rustamovich	
MINTAQADA PARRANDACHILIK SANOATINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI	366
Qarshiyev Obidjon Egamberdiyevich	

AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI VA MINTAQA IQTISODIYOTIGA TA'SIRI: KEYNESIAN YONDASHUV NUQTAI NAZARIDAN.....	370
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich	
QURILISH KORXONALARIDA INQIROZGA QARSHI BOSHQARUVNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI (ROSSIYA TAJRIBASI)	377
O'rinboev Doniyorjon Baxtiyorjon o'g'li	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA YASHIL XIZMATLAR SEKTORINING TRANSFORMATSIYASI.....	385
Aliqulova Laylo Ziyadin qizi	
VIRTUAL TA'LIM MUHITI ORQALI TALABALARNING MULOQOT KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI.....	390
Bozorova Muazzam Hamid qizi, Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi	
MINTAQA IQTISODIYOTIDA TRANSPORT INFRATUZILMASINI TAKOMILLASHTIRISH KO'RSATKICHLARINI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH VA PROGNOZLASHTIRISH	395
Qo'ziyoyev Umarbek Ulug'bekovich	
ОЦЕНКА СТОИМОСТИ И РИСКОВ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ (FDI)	400
Бахтиярова Дильноза Мадминджановна	
XIZMAT KO'RSATISH TARMOQLARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA MONOPOLIYAGA QARSHI NAZORATNING AHAMIYATI.....	407
Bekbutayev Nodirjon Fayzullayevich	
O'ZBEKISTONDA INTEGRATSIYALASHGAN YASHIL MOLİYALASHTIRISH ARHITEKTURASI: KONSEPTUAL MODEL VA AMALIY TAKLIFLAR.....	412
Qulliyev Ulug'bek Mirzayevich	
BANK TIZIMI FAOLIYATI MISOLIDA MOLİYAVIY ISLOHOTLAR SHAROITIDA KORXONALAR LIKVIDLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	419
Iminova Nurjahan Qodirjon qizi, Karimov Sardorbek Shuxratjon o'g'li	
BOJXONA HUDUDIDA QAYTA ISHLASH BOJXONA REJIMINING SANOAT RIVOJI VA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDAGI O'RNI	423
Baxtiyor Abduganiyev, Nodira Saidbaxromova	
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТАНОВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	427
Li Kristina Alekseyevna, Элназарова Шарифа Исроиловна, Эшпулатов Достонбек Боходир огли	
TOVAR-XOMASHYO BIRJASIDA SAVDO TURLARINING SHAKLLANISHI VA ULARNING BOZOR SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	432
Xudayberdiyev Kamoliddin Ustemirovich	
THE ROLE OF CORPORATE STRUCTURES IN THE DEVELOPMENT OF GLOBAL FINANCIAL RELATIONS.....	438
Kurbaniyazov Shakhzodbek Karimovich	
BANKLARNI MODERNIZATSIYA VA TRANSFORMATSIYA QILISH JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASH SAMARADORLIGINI TA'MINLASH VA UNI OSHIRISHNING ASOSIY YO'LLARI	442
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
KICHIK BIZNESDA RAQAMLI MARKETING: O'ZBEKISTON SHAROITIDA SAMARADORLIK VA INTEGRATSIYA MODELLARI	446
Kamilov Farxod Shamilevich	
TASHQI SAVDODA EKSPORTNING MAKROIQTISODIY AHAMIYATI	453
Abdivaliyev Shahzodbek Xayrullayevich, Mutalov Sultonbek Abduraim o'g'li, Baymanova Mavlyuda Djurayevna, Ubaydullayeva Gulchexra Erkabayevna, Aipova Iroda Ikramovna	
РАЗВИТИЕ АСПЕКТОВ МАРКЕТИНГА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ.....	459
Юсупов Махамдамин, Закирова Умида Махамдаминовна	
LIZING OLUVCHI KORXONALARDA BUXGALTERIYA HISOBINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA YURITILISHI	462
Sadritdinov Baxodir	

YASHIL IQTISODIYOT VA KICHIK BIZNES RIVOJLANISHINING NAZARIY-KONSEPTUAL ASOSLARI	467
Isroilov Dilshodbek Rustamovich	
TEXNOLOGIK RESURSLARNI BOSHQARISHDA STRATEGIYALARDAN FOYDALANISH	474
Kazakov Olim Sabirovich	
OLIY TA'LIM EKSPORT XIZMATLARINING IQTISODIY AHAMIYATI HAMDA ZARURLIGI.....	479
Abdusattarova Dildora Bohodirovna	
SANOAT KORXONASIDA INNOVATSION JARAYONLAR SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISHNING METODIK YONDASHUVLARI.....	485
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
ISHLAB CHIQARISH XARAJATLARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	491
Kafiyev Xojjakbar Xosilbek o'g'li	
BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL QILISH YO'NALISHLARI.....	496
Xolmatov Otabek Oybek o'g'li	
INSON KAPITALIGA INVESTITSİYALAR.....	499
Sheraliyeva Saida Azatovna	
TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH VA IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA KLASTER USULLARINI QO'LLASH.....	504
Mizrob Maxmudovich Tashov	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ В ПРОЦЕССАХ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ.....	514
Ли Илларион Георгиевич	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВИДОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА УЗБЕКИСТАНА.....	519
Ахмедходжаев Равшан Темурович	

УДК 338.48

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВИДОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА УЗБЕКИСТАНА

Ахмедходжаев Равшан Темурович

независимый исследователь

Ташкентского государственного экономического университета

ORCID iD: 0009-0004-0458-8080

Эл. почта: ravseanahmed@gmail.com

Аннотация. В данной научной статье рассматриваются маркетинговые аспекты трендов в сфере экотуризма и современные тенденции развития горных курортов. Подчёркивается роль Евразийского альянса горных курортов в развитии экологического туризма в Узбекистане. Проведён маркетинговый SWOT-анализ экотуристических горных курортов Альянса — «Роза Хутор», «Шахдаг», «Шымбулак», «Ой Карагай», «Amirsoy Resort». Проанализированы экотуристические перспективы Бостанлыкского района Ташкентской области Республики Узбекистан.

Ключевые слова: экологический туризм, туристические услуги, маркетинговые исследования, SWOT-анализ, Евразийский альянс горных курортов, «Роза Хутор», «Шахдаг», «Шымбулак», «Ой Карагай», «Amirsoy Resort», приключенческо-экстремальный вид экотуризма.

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada ekoturizm sohasidagi tendensiyalarning marketing jihatlari hamda tog' kurortlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari ko'rib chiqilgan. O'zbekistonda ekologik turizmni rivojlantirishda Yevroosiyo tog' kurortlari alyansining o'rni ta'kidlangan. Alyans tarkibidagi "Roza Xutor", "Shohdog", "Shimbuloq", "Oy Qarag'ay", "Amirsoy Resort" ekoturistik tog' kurortlarining marketing SWOT-tahlili o'tkazilgan. O'zbekiston Respublikasi Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanining ekoturistik istiqbollari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ekologik turizm, turistik xizmatlar, marketing tadqiqotlari, SWOT-tahlil, Yevroosiyo tog' kurortlari alyansi, "Roza Xutor", "Shohdog", "Shimbuloq", "Oy Qarag'ay", "Amirsoy Resort", ekoturizmning sarguzasht-ekstremal turi.

Abstract. This scientific article examines the marketing aspects of trends in ecotourism and current directions in the development of mountain resorts. It emphasizes the role of the Eurasian Alliance of Mountain Resorts in the development of ecological tourism in Uzbekistan. A marketing SWOT analysis of the Alliance's ecotourism mountain resorts — Rosa Khutor, Shahdag, Shymbulak, Oi Karagay, and Amirsoy Resort — is conducted. The ecotourism prospects of the Bostanlyk district of the Tashkent region of the Republic of Uzbekistan are analyzed.

Key words: ecological tourism, tourism services, marketing research, SWOT analysis, Eurasian Alliance of Mountain Resorts, "Rosa Khutor", "Shahdag", "Shymbulak", "Oi Karagay", "Amirsoy Resort", adventure-extreme type of ecotourism.

ВВЕДЕНИЕ

В новый период экономической трансформации страны, ориентированной на развитие зелёной экономики, цифровизацию и модернизацию туристической отрасли, Новый Узбекистан демонстрирует результативность и масштаб предпринимаемых реформ. Государство уделяет особое внимание вопросам экологии и достижению Целей устойчивого развития.

Сегодня Новый Узбекистан находится на новом этапе развития туризма и интеграции своего потенциала в мировой туристический рынок. Ожидается, что к 2034 г. объём мировой туристической сферы достигнет 16 трлн долл. США, обеспечив около 11 % мирового ВВП и до 30 млрд туристических поездок [1]. Экспорт туристических услуг Узбекистана в 2024 г. составил 3,5 млрд долл. США, что свидетельствует об активном открытии страны миру через туризм. В настоящее время разрабатывается «Стратегия развития туризма Узбекистана до 2040 года». В Постановлении «О мерах по организации деятельности Комитета по туризму Республики Узбекистан и ускоренному развитию сферы туризма» ПП-348 от 2025-11-19 г. [2] предусмотрено увеличение доли туризма в ВВП Узбекистана до 7 %.

Республику Узбекистан в 2024 г. посетили в общей сложности 10,2 млн иностранных туристов. Этому способствовало активное развитие инфраструктуры, в частности туристско-рекреационных зон в Ташкентской области. По данным Всемирного туристского барометра за 2025 г. (январь–сентябрь), Узбекистан занял 6-е место в списке стран с наивысшими темпами роста привлечения иностранных туристов: поток увеличился на 73 % по сравнению с 2019 г. [3]. За 10 месяцев 2025 г. страну посетили 9,7 млн иностранных граждан из 197 стран мира, что на 3,2 млн человек, или почти на 50 %, больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

Наибольшее число туристов прибыло из следующих стран: Кыргызская Республика — 2,8 млн человек, Казахстан — 2,3 млн человек, Таджикистан — 2,2 млн человек, Россия — 851,9 тыс. человек, Афганистан — 388,6 тыс. человек, Туркменистан — 308,0 тыс. человек, Китай — 217,7 тыс. человек, Турция — 148,1 тыс. человек, Индия — 66,1 тыс. человек, Республика Корея — 41,6 тыс. человек. По гендерному признаку среди прибывших: мужчин — 5 273 836 человек, женщин — 4 458 082 человека. Возрастная структура туристов распределилась следующим образом: 0–18 лет — 1 280 688 человек, 19–30 лет — 1 590 907 человек, 31–55 лет — 4 888 764 человека, 56 лет и старше — 1 971 559 человек.

Экотуризм охватывает более 10 % мирового туристического рынка; от 40 % до 60 % всех международных туристов посещают экотуристские центры, из которых 20–40 % ориентированы на ресурсы дикой природы, что подтверждает высокий и устойчивый спрос на данный вид туризма. В условиях усиливающейся глобальной конкуренции многие развитые и развивающиеся страны активно расширяют сеть заповедников и национальных парков, формируют специализированные институциональные структуры и создают благоприятные условия для привлечения экотуристов и инвестиций.

В последние годы в мире получает распространение направление «coolcation» (от англ. cool — прохладный и vacation — отпуск), при котором туристы всё чаще отдают предпочтение прохладным горным экотуристским комплексам вместо традиционных морских курортов. Это связано с изменением климата, в том числе с аномально высокими температурами, превышающими 35 °С, в ряде европейских стран. С учётом данных факторов, а также высокой загруженности популярных мировых курортов, всё больше путешественников рассматривают отдых в менее перегруженных и экологически благоприятных горных районах как привлекательную и комфортную альтернативу.

В Ташкенте в 2023 г. был презентован Евразийский альянс горных курортов, который стал важным импульсом для развития экологического туризма и его видов — горного и приключенческо-экстремального туризма — в Узбекистане и на пространстве Евразийского континента.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Зарубежные учёные D. Evans-Pritchard и S. Salazar обратили внимание на экономическую сторону экотуризма — его доходность и рентабельность, отметив, что экотуризм способствует сохранению

природных ресурсов и тем самым формирует устойчивые экономические выгоды. С. М. Hall, Е. Cater, М. Mowforth и I. Munt [4] указывали, что экологический туризм в ряде случаев может приобретать черты так называемого «экоколониализма», при котором ранее малоиспользуемые природные ресурсы в процессе туристской деятельности коммерциализируются и вовлекаются в экономический оборот, что требует взвешенного и ответственного подхода к их использованию.

Анализ актуальных проблем и достижений развития экологического туризма как в Узбекистане, так и в ряде зарубежных стран, а также особенности развития экотуризма на охраняемых природных территориях рассмотрены в работах Н. Тухлиева [5]. Основы развития экологического туризма, его организационно-правовые аспекты, возможности формирования экотуристического районирования и вопросы развития охраняемых природных территорий исследованы А. Н. Норчаевым, Э. Т. Раббимовым и Р. Т. Ахмедходжаевым [6].

Д. А. Огай в статье «Бельдерсай–Чимган–Нанай — аналог международных курортов» [7] охарактеризовал экотуристские курорты и международные всесезонные горнолыжные и рекреационные комплексы «Чимган» и «Бельдерсай», расположенные в посёлке Нанай на берегу Чарвакского водохранилища, подчеркнув их потенциал в развитии горного и рекреационного туризма.

М. З. Гаппарова в своих работах рассмотрела перспективы развития туризма и туристской инфраструктуры Ташкентской области, в частности Паркентского района, в статьях «Стратегические подходы к устойчивому экономическому развитию туристической индустрии в Паркентском районе: анализ перспектив и определение вызовов» и «Состояние туристической инфраструктуры Ташкентской области» [8], обосновав значимость комплексного подхода к развитию регионального туризма.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составили общенаучные и специальные методы познания. В работе использованы анализ и синтез для обобщения теоретических подходов к экологическому туризму, а также системный подход при рассмотрении экотуризма как элемента устойчивого развития туристической отрасли.

Эмпирическая база исследования включает официальные статистические данные Всемирной туристской организации (ЮНВТО), национальные показатели развития туризма Республики Узбекистан и материалы профильных нормативно-правовых актов. Для оценки конкурентных позиций горных курортов Евразийского альянса применён метод маркетингового SWOT-анализа.

В рамках исследования использованы методы сравнительного и структурно-функционального анализа для сопоставления деятельности курортов «Amirsoy Resort», «Шымбулак», «Роза Хутор» и «Шахдаг», а также кейс-метод при изучении экотуристического потенциала Бостанлыкского района Ташкентской области. Полученные результаты позволили выявить тенденции и перспективные направления развития экологического туризма в Узбекистане.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Евразийский альянс горных курортов способствует продвижению лучших практик и брендов, обмену опытом, а также развитию и популяризации горного и экологического туризма в целом с акцентом на сохранение природы и культурного наследия и повышение качества туристских услуг. Функционирование Альянса содействует поступательному развитию горных курортов, формированию единого стандарта сервиса и реализации программ лояльности для туристов. Кроме того, Альянс активно поддерживает развитие зимних видов спорта.

В объединение входят курорты «Amirsoy Resort» (Узбекистан), «Шымбулак» и «Ой Карагай» (Казахстан), «Шахдаг» (Азербайджан), «Роза Хутор» (Россия), а также олимпийский курорт «Mona Yong Pyong» (Республика Корея). Проведённый SWOT-анализ горных курортов «Amirsoy Resort», «Шымбулак», «Роза Хутор» и «Шахдаг» позволяет комплексно оценить их сильные стороны и направления дальнейшего совершенствования с учётом местных особенностей (Таблица 1).

Таблица 1. SWOT-анализ экотуристических горных курортов Альянса [9]

Сильные стороны (Strengths)	Направления совершенствования (Weaknesses)
<p>Amirsoy Resort (Узбекистан). Курорт располагает 11 рельефными трассами общей протяжённостью более 15 км, 48 шале в альпийском стиле, бассейном, медицентром, SPA-зоной, пикник-зонами, четырьмя ресторанами. Функционируют два гондольных подъёмника (на 8 чел.), один кресельный (на 4 чел.) и пять ленточных подъёмников. Предоставляются услуги инструкторов лыжной академии, прокат квадроциклов, санок и снегоходов; работают верёвочный парк, скалодром, ледовый каток и роллердром. Обеспечен высокий уровень безопасности: трассы промаркированы, на опасных участках установлены защитные сетки. За последние три года курорт посетили около 4 млн туристов.</p> <p>Shymbulak Resort (Казахстан). Один из наиболее живописных курортов страны, ежегодно принимающий около 1,5 млн туристов. С 1954 г. здесь проводятся крупные соревнования по горнолыжному спорту. На территории функционируют 16 зон фудкорта и ресторанов, магазины спортивных и сувенирных товаров. Курорт оснащён современным европейским оборудованием и предлагает комфортные условия проживания.</p> <p>Shahdag Resort (Азербайджан). Открыт в 2012 г. и является первым крупным всесезонным горным курортом страны. Расположен в 232 км от аэропорта Баку. Протяжённость трасс превышает 35 км, функционируют более 450 снежных пушек, обеспечивающих полное снежное покрытие. Имеются две трассы длиной свыше 6 тыс. м каждая. Работают три школы горнолыжного спорта, гостиничный фонд насчитывает около 1 200 мест. В составе курорта — отели Shahdag Hotel & SPA 5, Pik Palace 5, Park Chalet 5, Zirve Hotel 4, Gaya Residences. В 2023 г. туристический поток составил 152 тыс. человек.</p> <p>«Роза Хутор» (Россия). Круглогодичный курорт с олимпийским наследием Зимних Олимпийских игр 2014 г. На территории расположены 19 отелей, шесть из которых категории 3–5 звёзд находятся в Роза Долине на высоте 560 м. В 2020–2021 гг. курорт удостоен награды Traveller's Choice. На высоте 1 170 м функционируют отели формата Ski in/Ski out. Пропускная способность — до 20 тыс. посетителей в день. В 2023 г. курорт принял 1,8 млн туристов, а в летний сезон 2024-04-28 – 2024-11-04 — 1 млн 60 тыс. человек.</p>	<p>Amirsoy Resort. Необходимость расширения номерного фонда, развития сервисов безопасности (в том числе лыжного патруля) и оптимизации ценовой политики с учётом высокого спроса в выходные дни.</p> <p>Shymbulak Resort. Актуальны задачи повышения устойчивости инфраструктуры к природным условиям, модернизации интернет-сети и оптимизации стоимости услуг и питания.</p> <p>Shahdag Resort. Перспективными направлениями являются развитие транспортной доступности, расширение торговой инфраструктуры и увеличение гостиничных мощностей.</p> <p>«Роза Хутор». Требуют внимания вопросы управления потоками туристов в пиковые периоды и оптимизации цен на услуги и размещение.</p>
Возможности (Opportunities)	Риски и вызовы (Threats)
<p>Amirsoy Resort. Активная фаза расширения инфраструктуры на территории более 900 га на северных склонах горы Майгашкан в 65 км от Ташкента; открытие горнолыжных школ и проведение соревнований; создание клубов, детских центров и садов; внедрение онлайн-бронирования ски-пассов и круглосуточных касс; формирование торговых комплексов формата Luxury tourism village и duty free с участием международных брендов.</p> <p>Shymbulak Resort. Расположение в ущелье Заилийского Алатау на высоте 2 260 м в 20 минутах от центра города; функционирование одного из самых высокогорных экоотелей мира формата Ski in/Ski out — Tenir Eco Hotel; продолжительность сезона до 6 месяцев и возможность его пролонгации; с 2021-11 г. — ночное катание с высоты 3 200 м.</p> <p>Shahdag Resort. Близость к национальному парку и горе Шахдаг (4 243 м), высотный диапазон 1 435–2 552 м; наличие 20 подъёмников различных типов; широкий спектр зимних и летних видов спорта.</p> <p>«Роза Хутор». Создание новых трасс, сокращение времени ожидания подъёма, расширение сервисной инфраструктуры и персонала; развитие спортивных и культурных мероприятий (Wild Trail, Rosa Run, New Star Camp).</p>	<p>Amirsoy Resort. Климатические колебания, особенности рельефа и лавинная опасность в периоды интенсивных снегопадов.</p> <p>Shymbulak Resort. Природные особенности склонов, необходимость обновления части номерного фонда и регулирования очередей к подъёмникам.</p> <p>Shahdag Resort. Ограниченность прямого транспортного сообщения с Баку и относительная краткосрочность сезона катания.</p> <p>«Роза Хутор». Влияние климатических изменений на снежный покров и рост туристических потоков в пиковые периоды.</p>

В Указе «О дополнительных мерах по улучшению туристической инфраструктуры и дальнейшему увеличению потока иностранных туристов в Республику Узбекистан» № УП-102 от 2024-07-18 г. [8], а также в Указе «О мерах по созданию системы управления по оперативному реагированию на требования населения в сферах экологии и туризма» № УП-217 от 2025-11-18 г. [9] предусмотрено внедрение современных механизмов активного продвижения национальных туристических продуктов на мировом рынке.

Ташкентская область, на территории которой расположен всесезонный горный курорт Amirsoy Resort, демонстрирует устойчивые темпы развития. Благодаря снежным вершинам Чимгана, живописным лесам, Чарвакскому водохранилищу и многочисленным рекам данная территория обладает благоприятными природно-климатическими условиями для круглогодичного отдыха.

Если в 2019 г. в Бостанлыкском районе функционировали 26 туристических объектов общей вместимостью 2 240 мест, то за последние пять лет, в результате привлечения более 2 трлн сумов инвестиций, введены в эксплуатацию 59 новых туристических объектов на 13 тыс. мест размещения. Количество туристов в районе увеличилось в 12 раз: в 2019 г. Бостанлыкский район посетили около 850 тыс. человек, тогда как в 2024 г. лишь за 11 месяцев данный показатель достиг 12 млн посетителей.

В настоящее время в районе реализуется ряд крупных инвестиционных проектов. Ведётся строительство новых туристских комплексов, включая всесезонный курорт «Бельдерсай–Чимган–Нанай», а также комплексы «Чарвакские ворота», «Ugam River» и «Sea Breeze Uzbekistan». Азербайджанский предприниматель Эмин Агаларов в середине 2024-12 г. представил Президенту Республики Узбекистан проект строительства туристического центра «Sea Breeze Uzbekistan» площадью 5–7 млн кв. м на побережье Чарвакского водохранилища в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Согласно проекту, комплекс будет включать зоны отдыха и пляжи, спортивные площадки, гостиницы, коттеджи и жилые комплексы. Также предусматривается размещение магазинов международных брендов, ресторанов и сервисных объектов, а кроме того — проведение фестивалей, концертов и других культурных мероприятий.

Реализуется проект туристического комплекса «Ugam River». Территория вдоль реки Угам, ранее использовавшаяся ограниченно в силу природных особенностей рельефа, в настоящее время осваивается в рамках инвестиционного проекта стоимостью свыше 1 трлн сумов на площади около 14 га. На берегу реки Чирчик осуществляется строительство туристического комплекса «Чарвакские ворота», который сможет принимать более 5 тыс. посетителей в день и обеспечит создание около 2,5 тыс. рабочих мест с учётом сезонных потребностей.

Значительным экотуристским потенциалом обладает и Паркентский район Ташкентской области. За прошедший год его посетили свыше 50 тыс. иностранных и около 900 тыс. местных туристов, что свидетельствует о возрастающей привлекательности территории и перспективах дальнейшего развития экологического и рекреационного туризма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Актуальность экологического туризма с каждым годом неуклонно возрастает. В Узбекистане последовательно реализуется политика диверсификации туристических услуг, направленная на то, чтобы гости, посещающие республику, могли не только познакомиться с её богатым историко-культурным наследием, но и существенно разнообразить своё пребывание за счёт современных и востребованных форм отдыха.

Вместе с тем сохраняется необходимость комплексного и согласованного решения отдельных региональных вопросов, связанных с развитием экотуризма в странах Центральной Азии и тюркоязычного мира, что открывает дополнительные возможности для укрепления межгосударственного сотрудничества. Постановление «О мерах по ускоренному развитию сотрудничества с тюркскими государствами в сфере туризма» № ПП-338 от 2022-07-29 г. служит важной правовой основой для расширения и углубления взаимодействия со странами — членами Организации тюркских государств в туристической сфере.

В рамках программ «Будущее тюркского мира — 2040» и «Стратегия развития тюркских стран» был создан Союз горных курортов тюркских государств, в состав которого вошли турецкий курорт «Улугдаг», азербайджанский курорт «Шахдаг», казахстанский курорт «Шымбулак» и узбекский курорт «Амирсой». Формирование данного Союза способствует консолидации усилий в развитии горного и экологического туризма, обмену передовым опытом и продвижению совместных туристических продуктов на международном рынке.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Travel and Tourism at a Turning Point: Principles for Transformative Growth. In collaboration with Kearney. Insight Report, July 2025. — World Economic Forum. — 44 p.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по организации деятельности Комитета по туризму Республики Узбекистан и ускоренному развитию сферы туризма» от 2025-11-19 г. — № ПП-348.
3. Всемирный туристский барометр / ЮНВТО. — 2025, ноябрь. — Vol. 23, Issue 4. — P. 3.
4. Evans-Pritchard D., Salazar S. What is Ecotourism? — Eco-Institute of Costa Rica and ULACIT, 1992; Hall C. M. Ecotourism in Australia, New Zealand and the South Pacific: Appropriate Tourism or a New Form of Ecological Imperialism? // In: Ecotourism: A Sustainable Option? — London; Chichester: Royal Geographical Society; John Wiley, 1994. — P. 137–157; Cater E. Ecotourism in the Third World: Problems for Sustainable Tourism Development // Tourism Management. — 1993. — № 14(2). — P. 85–90; Mowforth M., Munt I. Tourism and Sustainability. — London: Routledge, 2003.
5. Тухлиев Н. Экологический туризм: сущность, тенденции и стратегия развития. — Ташкент: Государственное научное издательство «Ўзбекистон миллий энциклопедияси», 2006. — С. 26.
6. Норчаев А. Н., Раббимов Э. Т., Ахмедходжаев Р. Т. Экологик туризм: учебное пособие. — Ташкент: ТГЭУ, 2011.
7. Огай Д. А. Бельдерсай–Чимган–Нанай — аналог международных курортов // Молодой учёный. — 2024. — № 19(518). — С. 317–320.
8. Гаппарова М. З. Стратегические подходы к устойчивому экономическому развитию туристической индустрии в Паркентском районе: анализ перспектив и определение вызовов // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali. Электронное издание. — 2024, май. — С. 172–176; Гаппарова М. З. Состояние туристической инфраструктуры Ташкентской области // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali. Электронное издание. — 2024. — № 9. — С. 156–160.
9. Составлено автором на основе статистических и аналитических данных.
10. Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по улучшению туристической инфраструктуры и дальнейшему увеличению потока иностранных туристов в Республику Узбекистан» от 2024-07-18 г. — № УП-102.
11. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по созданию системы управления по оперативному реагированию на требования населения в сферах экологии и туризма» от 2025-11-18 г. — № УП-217.
12. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по ускоренному развитию сотрудничества с тюркскими государствами в сфере туризма» от 2022-07-29 г. — № ПП-338.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
